

IMMUNOLOGICAL DISORDERS IN ACUTE PANCREATITIS

Ganiyev Andiyor Adizovich

e-mail:dr.hamdamov@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0006-4571-6813>

Bukhara State Medical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059476>

Rezume

Research was conducted to develop a method for determining clinical and immunological disorders of acute pancreatitis. The identified relationship between clinical and immunological changes at the systemic level allows for the timely development of correction strategies aimed at restoring normal endocrine and exocrine pancreatic function in patients suffering from acute pancreatitis.

Keywords: Acute pancreatitis, immunogenetic studies

Актуальность. За последние десятилетия во многих странах мира заметно возросло число больных с острым панкреатитом, повысилось качество диагностики. В связи с улучшением диагностики, панкреатит стал регистрироваться довольно часто: от 1 до 11% среди всех больных с острыми заболеваниями органов брюшной полости. Тем не менее, как полагают многие, панкреатит остаётся наименее изученным как в отношении этиологии и патогенеза, так и в отношении диагностики и лечения (1,3,5,7). Одним из грозных осложнений панкреатита являются панкреонекроз и его последствия. В последние годы сообщается о выявлении острых форм панкреатита у детей. Острым панкреатитом заболевают чаще всего лица пожилого возраста и чаще - женщины. Соотношение мужчин и женщин составляет 1:8 - 1:10 (2,4,6,8).

Цель исследования: усовершенствование методов прогнозирования хирургического лечения острого панкреатита основанного на изучении клинико-иммунологических особенностей течения заболевания.

Материал и методы. Исследование проводилось в лаборатории Иммунология репродукции Института Иммунологии и геномики человека АН РУз в период с 2020 по 2023 гг.

В исследования были включены 66 пациентов в возрасте от 25 до 65 лет с установленным диагнозом острый панкреатит неалкогольного происхождения с abortивным течением (41 пациент) и острый панкреатит неалкогольного происхождения с прогрессирующим течением (25 пациентов). Диагноз был установлен на основании клинико-лабораторных и инструментальных исследований, в соответствии с

международным консенсусом по диагностики и терапии острого панкреатита. Средний возраст обследованных пациентов составил $50,1 \pm 0,91$ лет. Контрольную группу иммунологических исследований составили 27 здоровых женщин и мужчин аналогичного возраста без данной патологии.

Критериями включения в группы являлись: Возраст больных от 25 до 65 лет, наличие клинико-лабораторно-инструментальных данных, позволяющих достоверно верифицировать диагноз «острый панкреатит», отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний, давность заболевания не более 2 суток. Критериями исключения являлись: Возраст больных моложе 24 лет и старше 65 лет, наличие тяжелых сопутствующих заболеваний, острая психическая продуктивная симптоматика (психоз, бред, галлюцинации), подозрение на злокачественные новообразования, ВИЧ-инфекция, беременность и лактация, непереносимость препаратов, входящих в режимы лечения, использование цитостатиков, иммунодепрессантов и кортикостероидов, ошибочное включение, давность заболевания более 2 суток.

Анализ результатов и их обсуждение. Поджелудочная железа обеспечивает секрецию гормонов и синтез пищеварительных ферментов и, таким образом, является как эндокринной, так и экзокринной железой. Многие факторы (желчные камни, алкоголь, тупая травма живота) оказывают на поджелудочную железу отрицательное влияние и приводят к развитию панкреатита. Комплексная оценка этих клинико-лабораторных маркеров используется в дифференциальной диагностике и оценке тяжести панкреатита. Для достижения поставленной цели, нами был проведен анализ лабораторных данных в анамнезе больных общей группы с ОП.

Согласно полученным данным анамнеза пациентов, установлено, что изменение состояния печени были во всех группах больных с ОП. Так, в 1-ой группе у 24% (10) больных выявлено увеличение размеров органа, во 2-ой – 41,2% (10) человек. УЗИ поджелудочной железы играет важную роль в диагностике ОП. При данном заболевании поджелудочная железа изменяет свою структуру и размеры. Так на УЗИ увеличение размеров поджелудочной железы в 1-ой группе была выявлена у 96% (39) пациентов, тогда как у больных с ОП, а во 2-ой – установлено 100% увеличение данного органа. Также изучение нечеткости контуров поджелудочной железы в 1-ой группе пациентов с ОП неалкогольного

происхождения с abortивным течением было установлено у 88% (36), во 2-ой группе больных с ОП неалкогольного происхождения с прогрессирующим течением у 88,2% (22) больных. Свойство эхогенности — это свойство тканей отражать ультразвуковые волны, а повышенная эхогенность может указывать на наличие воспаления, отека или других изменений в тканях органа. При ОП, поджелудочная железа может стать более отражательной для ультразвука, что может проявляться в повышенной эхогенности на УЗИ. При изучении данного явления у 100% пациентов всех групп была установлена повышенная эхогенность поджелудочной железы на УЗИ. Форма ОП, которая связана с проблемами в желчных путях, в частности, с обструкцией желчного протока или желчного протока, который соединяется с протоком поджелудочной железы. Обструкция может быть вызвана желчными камнями, опухолями, воспалением или другими факторами. Так в 1-ой группе пациентов с ОП неалкогольного происхождения с abortивным течением было установлено у 67% (27), во 2-ой группе больных с ОП неалкогольного происхождения с прогрессирующим течением у 78,2% (19) больных.

Полученные результаты доказали эффективность предложенного нового метода определения клиничко-иммунологических нарушений при остром панкреатите, которая выражалась в улучшении результатов лечения, сокращении частоты или отсутствии рецидивов заболевания, улучшении показателей качества жизни и сокращении уровня неудовлетворительного исхода при достоверном увеличении числа хороших исходов.

Выводы :

1. Проведено клиничко-инструментально-лабораторное исследование пациентов с установленным диагнозом острый панкреатит неалкогольного происхождения с abortивным и прогрессирующим течениями.
2. Установлено достоверное повышение некоторых параметров в общем и биохимическом анализе крови у обследованных пациентов с ОП.
3. Проведено исследование цитокинового профиля пациентов с установленным диагнозом острый панкреатит неалкогольного происхождения с abortивным и прогрессирующим течениями.
4. Обнаружено достоверно высокое сывороточное содержание IL-2 в 1-ой группе пациентов с ОП в 6,1 раз, во 2-ой группе пациентов с ОП в 7,7 раза по сравнению с контрольными значениями.

5. Выявлено достоверно значимое увеличение сывороточного IL-6 в 1-ой группе больных с ОП в 7,7 раза, во 2-ой группе в 8 раз по сравнению с контрольными значениями.

Измерение уровня сывороточного IL-6 может быть полезным как в диагностике, так и в мониторинге острого панкреатита, не только при прогрессирующем, но включая его abortивное течение.

Использованная литература:

1. Белик, Б.М. Внутрибрюшная гипертензия и синдром кишечной недостаточности как предикторы развития ранних органных дисфункций и инфекционных осложнений при панкреонекрозе / Б.М. Белик, Г.М. Чиркинян, Р.Ш. Тенчурин, Д.В. Мареев, М.А. Осканян, И.В. Дударев, А.Р. Дадаян, А.И. Маслов / Инфекции в хирургии. - 2018. - Т. 16, № 1-2. - С. 46-47.
2. Богданов, С.Н. Вопросы классификации острого панкреатита: точка зрения практического хирурга / С.Н. Богданов, А.С. Мухин, В.Н. Волошин, Л.А. Отдельнов // Пермский медицинский журнал. - 2020. - Т. 37, № 1. - С. 102-110.
3. Ризаев, К.С. Оптимизация диагностики и лечения острого панкреатита / К.С. Ризаев, Б.К. Алтиев, Ш.Э. Баймурадов // Материалы XXIV международного конгресса ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ "Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии". - Санкт-Петербург : Б.и., 2017. - С. 73-74.
4. Мусоев Т.Я., Хамдамов Б.З., Хакимбоева К.А., Усмонова Н.У. Непосредственные результаты комплексного традиционного лечения больных панкреонекрозом, осложнённого сепсисом. Биология ва тиббиёт муаммолари. - 2023, №3(144).-С.150-160.
5. Мусоев Тохир, Хамдамов Бахтиёр, Хамдамов Алишержон. Анализ результатов комплексного лечения больных панкреонекрозом, осложнённого сепсисом. Журнал Медицина и инновации 2 (10) июнь, 2023. -С.217-235.

